

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Вахромов Уmidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turopova Nigora Xolmurod qizi	

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida mehnat haqi iqtisodiy va ijtimoiy maqsadga ega bo'lib, xodimlarning, ish beruvchilarning va davlatning bevosita manfaatlarini ifodalaydi. Ish haqining iqtisodiy maqsadi ishlab chiqarishni rivojlantirishni rag'batlantirish va uning samaradorligini oshirishdan iborat. Ijtimoiy maqsadi esa ishlab chiqarish samaradorligining o'sishi va uni kengaytirish bilan chambarchas bog'liq holda odamlarning farovonligini ta'minlashdir.

O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarda ta'lim sifatini oshirish, iqtisodiyot tarmoqlari uchun malakali mutaxassis kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, bir qator oliy ta'lim muassasalariga akademik, tashkiliy boshqaruv va moliyaviy mustaqillik berildi. Natijada, oliy ta'lim muassasalariga ko'plab vakolatlar, xususan, «o'quv-ilmiy jarayonlarga jalb etilgan xorijiy yuqori malakali mutaxassislar mehnatiga haq to'lash miqdorlarini bozor kon'yunkturasidan kelib chiqib belgilashga oid qarorlar qabul qilish, professor-o'qituvchilar shtat birliklarini kiritish me'yorlarini ishlab chiqish» masalalari bo'yicha mustaqil qaror qabul qilish vakolatlari berildi[1].

Shuningdek, budjet muassasalari xodimlarining ish haqi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar hajmini inflyatsiya sur'atlaridan yuqori miqdorda izchil oshirish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda budjet tizimida mablag'lardan oqilona va samarali foydalanish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar davlat sektori buxgalteriya hisobi xalqaro standartlari talablaridan kelib chiqib, mehnat haqi bo'yicha hisob-kitoblarning hisobi va nazoratini tashkil qilishni talab etdi.

Oliy ta'lim tashkilotlarida ish haqi hisobini takomillashtirish bo'yicha qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son «2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni¹, 2017-yil 21-avgustdagi PQ-3231-son «Ta'lim va tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish mexanizmini hamda davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida»gi qarori², 2018-yil 22-avgustdagi PQ-3917-son «Budjet ma'lumotlarining ochiqligini va budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori³, 2021-yil 24-dekabrda PQ-61-son «Davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori⁴, hamda 2019-yil 3-dekabrda 967-son O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Oliy ta'lim muassasalarini bosqichma-bosqich o'zini o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tkazish to'g'risida»gi qarori⁵ va boshqalar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ish haqi buxgalteriya hisobi masalalari ko'plab xorijiy hamda respublikamiz olimlari tomonidan muntazam ravishda o'rganilgan bo'lib, ilmiy izlanishlarda ish haqi tushunchasiga turlicha izohlar keltirilgan. Xususan, mahalliy olimlardan A.J.To'ychiyev, A.A.Ostonokulov, K.Sh.Ibragimov, A.S.Tursunov o'z ilmiy asarlarida quyidagicha izoh berishgan: «Har bir xodimning mehnat daromadlari xo'jalik sub'yekti faoliyatining pirovard natijasini hisobga olgan holda uning qo'shgan hissasi bilan belgilanadi va maksimal miqdori cheklanmaydi. Lekin xodimlarning minimal ish haqi miqdori qonunchilik bilan belgilanadi. Mehnat munosabatlarini, shu jumladan xodimlar mehnatiga haq to'lashni yuridik asosini mehnat to'g'risidagi qonuniy hujjatlar, xo'jalik sub'yektlarining jamoa shartnomalari va boshqa muayyan me'yoriy hujjatlar tashkil etadi»[4].

Y.Tursunov «Ish haqi deganda xodim bajargan ishning hajmi va sifati, murakkabligi, xodim malakasi, ish haqi to'lash shartlariga ko'ra mehnatga haq to'lanishi, shu jumladan kompensatsion va rag'batlantiruvchi to'lovlarni amalga oshirish nazarda tutiladi» deb ta'kidlaydi[5].

Xorijiy olimlardan V.Govrov «Ish haqi - bu xodimning mehnatiga haq to'lash. Ish haqi miqdori bevosita xodimning malakasiga, u bajaradigan ishning murakkabligiga, uning miqdori va sifatiga bog'liq» deb ta'rif bergan[6]. N.P.Kondrakov esa «Ish haqini xodimning malakasi, qiyinligi, bajargan ishining miqdori, sifati va mezoni, shuningdek, kompensatsiya va rag'batlantirish to'lovlariga qarab mehnat uchun mukofot sifatida belgilash kerak»ligini ta'kidlagan[7].

Ta'kidlash zarurki, yuqoridagi iqtisodchi olimlarning ilmiy asarlarida aynan oliy ta'lim muassasalarida ish haqi bo'yicha buxgalteriya hisobi yuritishni takomillashtirishning nazariy va amaliy muammolari keng o'rganilgan. Shu bilan birga, oliy ta'lim tizimini isloh qilish bilan bog'liq me'yoriy hujjatlarining yangilanib borishi ish haqi hisobiga kengroq ahamiyat qaratish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son, <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 21.08.2017 yildagi PQ-3231-son, <https://lex.uz/ru/docs/-3323258>

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 22.08.2018 yildagi PQ-3917-son, <https://lex.uz/docs/-3879197>

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 24.12.2021 yildagi PQ-61-son, <https://lex.uz/docs/-5793251>

5 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 03.12.2019 yildagi 967-son, <https://lex.uz/docs/-4628440>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda oliy ta'lim tashkilotlarida ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish uchun ma'lumotlar mehnatga haq to'lash tizimlari, normativ-huquqiy hujjatlar va moliyaviy hisobotlardan yig'ildi. Shuningdek, xodimlar va moliya bo'limi vakillari bilan intervyu va so'rovnomalarda o'tkazildi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil usullari va qiyosiy tahlil orqali o'rganilib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar

Mehnat munosabatlarini, shu jumladan xodimlar mehnatiga haq to'lashni yuridik asosini mehnat to'g'risidagi qonuniy hujjatlar, xo'jalik sub'yektlarining jamoa shartnomalari va boshqa muayyan me'yoriy hujjatlar tashkil etadi. Ish haqi, o'z navbatida, tarif setkasi asosida hamda tarifsiz shaklda to'lashga asoslanadi (1-rasm).

1-rasm. Ish haqi to'lash shakllari⁶.

Oliy ta'lim muassasalarida ish haqi to'lash tizimi ikki asosiy tarkib asosida amalga oshirilib kelmoqda. Jumladan, ma'muriy boshqaruv va o'quv yordamchi xodimlar ish haqi hamda pedagog o'qituvchilar ish haqi. Ularning ish haqi hisoblash tartibini tahlil qiladigan bo'lsak, ma'muriy boshqaruv va o'quv yordamchi xodimlarning ish haqi tarif setkasida belgilangan razryad koeffitsiyentlarini eng kam ish haqi miqdoriga ko'paytirish orqali to'lanadi (1-jadval). Pedagog o'qituvchilarning ish haqiga tarif setkasining aloqasi yo'q bo'lib, ularga belgilangan bazaviy lavozim maoshlari asosida ish haqi hisoblanadi (2-jadval).

1-jadval. Mehnatga haq to'lash yagona tarif setkasi asosida hisoblangan okladlar.

Mehnatga haq to'lash razryadlari	Tarif koeffitsiyentlari	Hisoblangan okladlar
1	1,000	1 155 000
2	1,053	1 216 215
3	1,106	1 277 430
4	1,158	1 337 490
5	1,269	1 465 695
6	1,384	1 598 520
7	1,505	1 738 275
8	1,630	1 882 650
9	1,755	2 027 025
10	1,883	2 174 865
11	2,014	2 326 170
12	2,148	2 480 940
13	2,284	2 638 020
14	2,421	2 796 255
15	2,561	2 957 955

6 Muallif tomonidam tayyorlandi.

2-jadval. Pedagog o'qituvchilar ish haqiga tarif setkasining aloqasi yo'q bo'lib, ularga belgilangan bazaviy lavozim maoshlari.

Lavozimlar nomi	Bazaviy lavozim maoshlari miqdori
1. Kafedra mudiri:	
fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasiga yoki xorijiy davlatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki professor ilmiy unvoniga ega bo'lgan	11 691 307
fan nomzodi yoki falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasiga yoki xorijiy davlatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki dotsent ilmiy unvoniga ega bo'lgan	10 968 135
ilmiy darajaga yoki ilmiy unvonga ega bo'lmagan	9 672 448
2. Professor:	
fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasiga yoki xorijiy davlatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga va professor ilmiy unvoniga ega bo'lgan	11 148 927
fan nomzodi yoki falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasiga yoki xorijiy davlatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga va dotsent ilmiy unvoniga ega bo'lgan	10 486 018
fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasiga yoki xorijiy davlatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki professor ilmiy unvoniga ega bo'lgan	10 003 903
3. Dotsent:	
fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasiga yoki xorijiy davlatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki professor ilmiy unvoniga ega bo'lgan	9 431 391
fan nomzodi yoki falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasiga yoki xorijiy davlatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki dotsent ilmiy unvoniga ega bo'lgan	8 828 747
ilmiy darajaga yoki ilmiy unvonga ega bo'lmagan	7 894 645
4. Katta o'qituvchi:	
ilmiy darajaga va ilmiy unvonga ega bo'lgan	8 226 102
ilmiy darajaga yoki ilmiy unvonga ega bo'lgan	7 743 986
ilmiy unvonga yoki ilmiy darajaga ega bo'lmagan	7 081 076
5. Assistent, o'qituvchi:	
ilmiy darajaga va ilmiy unvonga ega bo'lgan	7 261 871
ilmiy darajaga yoki ilmiy unvonga ega bo'lgan	6 779 753
ilmiy unvonga yoki ilmiy darajaga ega bo'lmagan	6 297 638
6. O'qituvchi-stajyor	5 574 464

Oliy ta'lim muassasalarida hisobning muhim ob'ektlaridan biri bu mehnatni hisobga olish va xodimlar bilan mehnatga haq to'lash munosabatlarini nazorat qilishni tashkil etishdir. Aksariyat oliy ta'lim muassasalari xarajatlarining asosiy qismini mehnat haqi xarajatlari tashkil etadi. Quyida so'nggi 5 yillikdagi o'rtacha ish haqining o'zgarishini tahlil etamiz (2-rasm).^{7 8}

7 Muallif tomonidan tayyorlandi.

8 Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi va kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining 2023 yil 30 noyabrdagi 38-q/q /24-q/q-3 son qaroriga 1-ilova

2-rasm. Hududlarda o'rtacha ish haqining oshishi⁹.

Yuqoridagi rasmdan ko'rinib turibdiki, hududlardagi o'rtacha ish haqi so'nggi besh yillikda faqat oshish tendensiyasiga ega. Shaharlar kesimida eng yuqori o'rtacha ish haqi Toshkent shahriga to'g'ri keladi. 2020-yilda 2 739 960,3 so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 6 047 077 so'mga yetgan. Shahardagi o'rtacha ish haqi 5 yil mobaynida deyarli 2,2 barobarga o'sgan.

Nukus shahrini tahlil qiladigan bo'lsak, 2020-yilda 2 361 568,8 so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 4 314 801,7 so'mga yetgan. Shahardagi o'rtacha ish haqi 5 yil davomida deyarli 1,8 barobarga o'sgan bo'lib, 2024-yildagi o'rtacha ish haqi Toshkent shahridagi o'rtacha ish haqidan 1 735 275,3 so'mga kam.

Jizzax shahrini tahlil qiladigan bo'lsak, 2020-yilda 2 000 859,8 so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 3 735 115 so'mni tashkil etgan. Shahardagi o'rtacha ish haqi 5 yil mobaynida deyarli 1,8 barobarga o'sgan bo'lib, 2024-yildagi o'rtacha ish haqi Toshkent shahridagi o'rtacha ish haqidan 2 311 962 so'mga kam.

Andijon shahrini tahlil qiladigan bo'lsak, 2020-yilda 2 011 852 so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 4 233 735,7 so'mni tashkil etgan. Shahardagi o'rtacha ish haqi 5 yil mobaynida deyarli 2,1 barobarga o'sgan bo'lib, 2024-yildagi o'rtacha ish haqi Toshkent shahridagi o'rtacha ish haqidan 1 813 341,3 so'mga kam.

Hududlardagi o'rtacha ish haqining oshishi turli iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy omillarga bog'liq bo'lib, jumladan, yangi sanoat va korxonalar ochilishi, hududga xorijiy yoki mahalliy sarmoyalar kiritilishi, mahsulot va xizmatlarga talabning oshishi, malakali kadrlar uchun raqobat hamda ta'lim tizimining yaxshilanishi yoki kasbiy tayyorgarlik dasturlarining ko'payishi xodimlarning ishlab chiqaruvchanligini oshiradi. Bu esa yuqori ish haqlariga olib keladi. Ish haqining oshishi turli omillarga bog'liq bo'lsa-da, asosiy sabablardan biri hudud iqtisodiyotining barqaror o'sishi va samaradorligidir. Shu bilan birga, bu jarayonning barqaror bo'lishi uchun mehnat bozorini doimiy kuzatish va strategik rejalashtirish talab etiladi. Bunday vaziyatda ish haqining hisobini to'g'ri yuritish hamda uni takomillashtirib borish zaruriyatga aylanadi.

Oliy ta'lim tashkilotlarida ish haqi hisobini yuritish tizimi bir qator normativ hujjatlarga asoslangan bo'lib, har bir buxgalteriyada hisobga olinayotgan operatsiyalar birlamchi hujjatlarga asoslanadi (3-rasm).

9 Muallif tomonidan tayyorlandi.

3-rasm. Ish haqi hisoblashdagi birlamchi hujjatlar tarkibi¹⁰.

Ish haqini hisoblashda birlamchi hujjatlar xodimlarning faoliyati va to'lovlari rasmiylashtirish uchun asosiy vositadir. Ushbu hujjatlar asosida ish beruvchi va xodim o'rtasidagi hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Birlamchi hujjatlar oliy ta'lim tashkilotlari ish haqi hisobini yurituvchi buxgalterlari tomonidan UZASBO dasturiy majmuasiga o'z vaqtida kiritilib borilishi ta'minlanadi. Har bir xodim kesimida jami hisoblangan ish haqi va ushlanmalar ko'rsatilgan hisob-kitob varaqalari shakllantiriladi.

Quyida 2024-yil O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga budjetdan ajratilgan mablag'larning chegaralangan miqdorining oliy ta'lim tashkilotlari kesimida taqsimoti to'g'risidagi ma'lumot ko'rib chiqiladi (3-jadval).

3-jadval. 2024 yil budjetdan ajratilgan mablag'lar hamda ish haqi xarajatlari taqsimoti¹¹ ming so'mda.

№	Oliy ta'lim tashkilotlari	Jami moliyalashtirilgan mablag'	Shu jumladan:			Boshqa xarajatlar
			Ish haqi	Foizda	YaIT	
1	Andijon davlat universiteti	12 807 175	8 430 000	65.8	237 600	4 139 575
2	Buxoro davlat Ped. Instituti	9 731 603	8 040 000	82.6	987 924	703 679
3	Nukus davlat Ped. Instituti	14 083 186	11 940 000	84.7	1 322 184	821 002
4	Samarqand davlat universiteti	25 346 677	15 819 000	62.4	381 600	9 146 077
5	Toshkent kimyo texnologiya institute Yangiyer filiali	1 561 054	1 158 000	74.1	153 018	250 036

Yuqoridagi jadvalda oliy ta'lim tashkilotlariga davlat budjetidan moliyalashtirilgan jami mablag'lar, jumladan ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar tahlili keltirilgan. Unga ko'ra, Andijon davlat universitetiga jami 12 807 175 ming so'm mablag' davlat budjetidan moliyalashtirilgan bo'lib, shundan 8 430 000 ming so'mi ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarga to'g'ri kelib, jami moliyalashtirish summasining 66 foizini tashkil etadi.

Buxoro davlat pedagogika institutiga jami 9 731 603 ming so'm mablag' davlat budjetidan moliyalashtirilgan bo'lib, shundan 8 040 000 ming so'mi ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarga to'g'ri kelib, jami moliyalashtirish summasining 82,6 foizini tashkil etadi.

10 Muallif tomonidan tayyorlandi.

11 Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Nukus davlat pedagogika institutiga jami 14 083 186 ming so‘m mablag‘ davlat budjetidan moliyalashtirilgan bo‘lib, shundan 11 940 000 ming so‘mi ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlarga to‘g‘ri kelib, jami moliyalashtirish summasining 84,7 foizini tashkil etadi.

Samarqand davlat universitetiga jami 25 346 677 ming so‘m mablag‘ davlat budjetidan moliyalashtirilgan bo‘lib, shundan 15 819 000 ming so‘mi ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlarga to‘g‘ri kelib, jami moliyalashtirish summasining 62,4 foizini tashkil etadi.

Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filialiga jami 1 561 054 ming so‘m mablag‘ davlat budjetidan moliyalashtirilgan bo‘lib, shundan 1 158 000 ming so‘mi ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlarga to‘g‘ri kelib, jami moliyalashtirish summasining 74,1 foizini tashkil etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta‘lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi hisobini amaldagi hisob yuritish holati hamda uni takomillashtirish yuzasidan olib borilgan izlanishlar natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

Oliy ta‘lim tashkilotlarida mehnat haqini hisoblash bevosita ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlarni rejalashtirish, shtatlar jadvalini shakllantirish va ularning ijrosi bilan chambarchas bog‘liq. Shu bilan birga, oliy ta‘lim muassasalarida pedagog xodimlarning shtat birliklari tahsil olayotgan talabalar kontingenti bilan mos ravishda shakllantirilishi mehnat haqining moliyaviy rejalashtirish jarayonlari samaradorligini oshiradi.

Oliy ta‘lim tashkilotlarida hisob siyosatini shakllantirishda mehnat haqini hisoblashning tashkiliy (hisob shakllari), texnik (ishchi hisoblarning kiritilishi) va uslubiy (mehnat haqi miqdorlarini belgilash) jihatlarini alohida yoritib berish maqsadga muvofiqdir. Bu yondashuv oliy ta‘lim tashkilotlarida mehnatga haq to‘lash shakllari, turlari va ko‘rinishlarini tizimlashtirishga, hisob-kitob jarayonlarini soddalashtirishga hamda buxgalteriya hisobi bilan bog‘liq axborotlarning uzviyligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Oliy ta‘lim tashkilotlarida pedagog xodimlarning o‘quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot, tashkiliy hamda ma‘naviy-ma‘rifiy yo‘nalishdagi asosiy tadbirlarni qamrab olishi lozim. Ushbu tadbirlarni UZASBO dasturiga kiritish va har oyda maxsus hisob qaydnomalari orqali rasmiylashtirish ularning hisobotini yuritish va nazorat qilishni ta‘minlash zaruratini keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. A.J.To‘ychiyev, A.A.Ostonokulov, K.Sh.Ibragimov, A.S.Tursunov Budjet hisob. Darslik 2018 yil. 316 b.
2. Y.Tursunov «Mehnat kodeksiga sharhlar» «Adolat» 2015 y. 172-b.
3. Говоров, В. Бухгалтерский учет начисления и выплаты заработной платы / В. Говоров // Кадровый вопрос. - 2014. - N 12. - С. 53 - 57. [Электронный ресурс]. – М. , [2016]. – Режим доступа: информационноправовая справочная система Консультант Плюс.
4. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2004. 211 стр.
5. Kaplan, R. S., Norton, D. P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. – Boston: Harvard Business School Press, 1996.
6. Лихачева, Е. А. Современные подходы к совершенствованию систем оплаты труда. – М.: Финансы и статистика, 2020.
7. Milkovich, G. T., Newman, J. M., Gerhart, B. Compensation. – New York: McGraw-Hill, 2017.
8. Токарев, Ю. В. Основы экономического анализа систем оплаты труда. – Казань: Казанский университет, 2019.
9. Armstrong, M. A Handbook of Human Resource Management Practice. – London: Kogan Page, 2012.
10. Schuler, R. S., Jackson, S. E. Strategic Human Resource Management. – New York: Wiley, 2007.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

